

MEIOS VIAS E TRAJETOS

...

*ENTRAR E SAIR
DE LISBOA*

TÍTULO

MEIOS VIAS E TRAJETOS... ENTRAR E SAIR DE LISBOA
Fragmentos de Arqueologia de Lisboa 2

COORDENAÇÃO EDITORIAL

João Carlos Senna Martinez
Ana Cristina Martins
Ana Caessa
António Marques
Isabel Cameira

EDIÇÃO

Câmara Municipal de Lisboa/ Direção Municipal de Cultura/ Departamento de Património Cultural/ Centro de arqueologia de Lisboa
Sociedade de Geografia de Lisboa / Secção de Arqueologia

REVISÃO EDITORIAL

Ana Caessa

DESIGN GRÁFICO

Rute Figueira

IMPRESSÃO E ACABAMENTOS

TIRAGEM

ISBN

DEPÓSITO LEGAL

LISBOA, 2018

ADVERTÊNCIA

Nesta publicação, o cumprimento, ou não, do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990, em vigor desde 2009, é da responsabilidade dos autores de cada texto, assim como as versões em língua inglesa. O conteúdo dos artigos é da inteira responsabilidade dos autores. O Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) e a Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa (SA-SGL) declina qualquer responsabilidade por equívocos ou questões de ordem ética e legal.

MEIOS VIAS E TRAJETOS

...

ENTRAR E SAIR DE LISBOA

João Carlos Senna Martinez
Ana Cristina Martins
Ana Caessa
António Marques
Isabel Cameira

*Câmara Municipal de Lisboa/ Direção Municipal de Cultura/ Departamento
de Património Cultural/ Centro de arqueologia de Lisboa
Sociedade de Geografia de Lisboa / Secção de Arqueologia*

ENTRAR E SAIR DE OLISIPO VINDO DE, OU A CAMINHO DA, CAPITAL

Maria José de Almeida¹

RESUMO

A cidade de Olisipo é o grande porto atlântico da Lusitania romana, província que tem a capital situada num território interior. As ligações viárias de Olisipo a Augusta Emerita assumem assim uma relevância central na circulação de pessoas e bens durante todo o período romano. A partir de uma leitura crítica dos dados disponíveis, apresenta-se uma proposta de delimitação dos pontos de entrada, ou saída, de um dos três itinerários principais - referidos no Itinerário de Antonino - que asseguravam a ligação entre o porto de Olisipo e a capital lusitana. Com base na proposta de traçado deste itinerário, e de uma leitura topológica do Itinerário de Antonino, ensaia-se a delimitação do território de Olisipo a sul.

Palavras-chave: Lusitania, Olisipo, vias, civilização romana

ABSTRACT

The city of Olisipo is the main Atlantic port of the roman province of Lusitania, which capital is located in the hinterland. The roads between Olisipo and Augusta Emerita are therefore of extreme importance for the circulation of persons and goods through all roman era. Focusing on the current available information, we present a proposal for the location of the starting, or ending, points of one of the three main itineraries - listed in the Antonine Itinerary - between the maritime harbor of Olisipo and Lusitania's capital. Based on this road mapping, and a topological reading of the Antonine Itinerary, the delimitation of the south territory of Olisipo is tested.

Keywords: Lusitania, Olisipo, roads, Ancient Rome

A cidade de Olisipo é o grande porto atlântico da Lusitania, a única província da Hispania que tem a capital situada num território interior. Se a posição de Corduba pode parecer semelhante à de Augusta Emerita - no que ao acesso ao mar diz respeito - as diferenças entre as possibilidades de navegação do Guadalquivir e do Guadiana, junto às duas cidades (Chic García, 1999; Parodi Álvarez, 2014), desfazem essa impressão: é possível subir o curso fluvial desde a foz do Guadalquivir até à capital da Betica, em embarcações de grande calado, enquanto a capital lusitana depende sempre da rede viária para o acesso a qualquer ponto onde esse tipo de navegação é praticável.

A rede viária que serve Augusta Emerita assume assim uma relevância central na circulação de pessoas e bens no contexto da província. As estradas emergem como tema central quando pretendemos compreender a economia e sociedade lusitanas, já que as ligações entre a capital e o Atlântico parecem moldar de uma forma significativa o tipo de ocupação conhecido através do registo arqueológico. As primeiras reflexões que desenvolvi sobre a região SW do *conuentus emeritensis* (Almeida e Carvalho, 2004) fizeram consolidar a ideia de que o porto de mar mais acessível a partir de Augusta Emerita se situa a ocidente, seja o porto marítimo de Olisipo ou os portos fluviais de Scallabis e Salacia, de onde facilmente se atingia o oceano (Blot, 2003; Mantas, 2004).

São conhecidos, através das fontes escritas, três itinerários principais que asseguram esta ligação de Augusta Emerita ao Atlântico, dois deles seguindo um percurso em direção ao vale do Tejo e outro, mais meridional, que atinge o estuário do Sado por Eborá, para depois entrar em Olisipo atravessando o Tejo. Foi sobre este último (figura 1) que desenvolvi o meu projeto de doutoramento, defendido na Universidade de Lisboa em junho de 2017, sob orientação dos Professores Doutores Carlos Fabião e Amílcar Guerra, de cuja dissertação este texto recupera partes.

- capitais provinciais
- ciuitas
- limites provinciais (Talbert, 2000)
- Item ab Olisipone Emeritam

Fig. 1

O itinerário meridional de *Emerita* ao porto atlântico de *Olisipo*, por *Eborá*

O texto que conhecemos sob o título Itinerário de Antonino (Cuntz e Wirth, 1990) constitui-se como a fonte primária para o estudo deste trajeto viário. Tomando Olisipo como ponto de origem, tal como os outros dois itinerários com o mesmo destino, lista nove estações viárias até Emerita. Acompanhando esses nove topónimos, estão dez indicações de milha que, somadas, perfazem o valor de 161 milhas. Sendo este valor manifestamente insuficiente para cumprir a distância total entre o ponto de origem e o ponto de chegada, o compilador acrescentou a expressão “sic” à primeira linha do itinerário, denotando assim o desconforto com o valor apurado através da adição: *Item ab Olisipone Emeritam m. p. CLXI sic*. Este desconforto do compilador mantém-se no estudo e interpretação que tem sido feita deste itinerário: ao não encontrar uma correspondência entre a fonte escrita e o território, a maioria dos autores considera que existem erros no texto, provavelmente decorrentes do processo de cópia dos manuscritos.

É importante perceber que o Itinerário de Antonino é um conjunto de textos cuja unidade apenas existe no processo de coleção de cópias manuscritas durante a Idade Média. Originalmente estas listas austeras de topónimos e distâncias poderão ter tido contextos diferentes, não havendo qualquer uniformidade ou coerência entre os vários itera. Assim, não é fácil ao leitor contemporâneo compreender a que percepção, representação e organização do espaço geográfico correspondiam em Época Romana (Brodersen, 2001).

Muitas das dificuldades de interpretação das fontes geográficas antigas derivam de uma tentativa de transposição topográfica de informação que tem originalmente uma natureza topológica (Salway, 2001, pp. 28 - 32). Com base na revisão da informação arqueológica disponível num corredor alargado correspondente a este itinerário, bem como na análise do território atual e daquilo que se pode saber sobre a sua transformação desde Época Romana, ensaiei uma proposta de interpretação baseada na leitura topológica do Itinerário de Antonino: a chave de compreensão das listas de topónimos e distâncias parece residir na ligação e relação entre os diferentes pontos listados e não na sua posição absoluta no espaço ou, se preferirmos, no padrão das relações e não tanto na geometria.

Esse padrão de relações no itinerário estudado aparentemente reflete a divisão administrativa do território, correspondendo as indicações de milha a um sistema de contagem que se iniciava e irradiava de cada cidade capital até ao limite do território vizinho. A ideia de que a contagem das milhas se inicia num ponto 0, coincidente com o caput viae, é algo que aceitamos como adquirido no caso da epigrafia dos marcos miliários e que se verifica no itinerário considerado (figura 2).

No caso concreto das indicações miliárias entre Olisipo e Caetobriga, esta interpretação permite propor a delimitação de uma fronteira entre os territórios destas duas cidades que, tendo sido já defendida por outros autores com base noutra tipo de fontes, parece assim confirmada por mais um argumento de natureza viária.

Fig. 2
Marcos miliários com inscrição *milia passuum*

Olisipo é um dos pontos extremos da Via XII e as diferentes propostas de traçado divergem sobretudo quanto à opção de atravessamento do estuário do Tejo e da cordilheira da Arrábida. O mesmo acontece com a localização da estação viária de Aquabona, listada no itinerário a 12 milhas de Olisipo (figura 3).

A hipótese defendida, ainda que com reticências, por V. Mantas de que a travessia do Tejo se fazia em direção ao Montijo, parte da ideia de que existiam dois percursos viários complementares para quem vinha de Emerita para Olisipo: um direto para Salacia por Estremoz, Arraiolos e Montemor-o-Novo, e outro por Évora de onde poderia partir um caminho direto para Malateca/Malabiste, sem chegar a Alcácer do Sal (Mantas, 2012, pp. 148-149).

Fig. 3
Diferentes propostas de traçado e localização de estações viárias junto a *Olisipo*

A existência de um traçado que, passando a norte de Évora, se dirigia ao estuário do Tejo fazendo a travessia através do Mar da Palha na antiga Aldeia Galega (atual Montijo), está atestada em fontes itinerárias e cartográficas de Época Moderna. Embora seja provável que esse percurso tenha sido também utilizado em Época Romana, é mais plausível que a via principal, referida no Itinerário de Antonino, atravessasse o estuário na sua zona mais estreita, nas imediações da atual Almada.

Na identificação de Aquabona, a toponímia atual contribui para a divergência opiniões quanto à sua localização. A coincidência de Aquabona com a povoação de Coina é tradicionalmente fundamentada na evolução toponímica (Rasteiro, 1897, p. 7), mas quer J. de Alarcão quer V. Mantas preferem situá-la em Coina-a-Velha, admitindo mesmo o primeiro autor uma migração do topónimo. A desconfiança na localização na atual Coina deve-se ao facto de serem desconhecidos quaisquer vestígios de ocupação romana no local, por um lado, e, por outro, à posição geográfica da localidade no fundo de um dos esteiros navegáveis do Tejo. Com efeito, esta posição geográfica remete para a função de cais de embarque na travessia do Tejo, função que sabemos que teve desde a Baixa Idade Média (Oliveira, 2009). Se também em Época Romana a ligação entre Olisipo e Aquabona fosse fluvial, J. Alarcão (2006, p. 214) e V. Mantas (2012, pp. 149-150) consideram que a distância no Itinerário de Antonino deveria ser expressa em estádios: como está expressa em milhas, o percurso deverá ser terrestre e, como tal, descartam a coincidência de Aquabona com a moderna Coina. A existência de uma Coina-a-Velha na toponímia atual parece oferecer a solução, não fosse esta Coina-a-Velha distar mais de 10 km da “nova” e situar-se em plena serra da Arrábida, fazendo assim o percurso da Via XII ter um desnecessário desvio numa zona topograficamente acidentada. Sob pena de cometer alguma injustiça nesta apreciação, parece ter havido alguma falta de cuidado destes autores na verificação da correta localização de Coina-a-Velha, situação que se torna evidente pelo menos com J.M. Rodán Hervás e C. Caballero Casado (2014) que identificam no texto Aquabona com Coina-a-Velha mas, na representação cartográfica na mesma obra, fazem coincidir a estação com a moderna Coina.

A revisão da informação disponível, bem como uma leitura topológica do Itinerário de Antonino, permitiram-me definir uma proposta de traçado que parece mais coerente e resolve algumas das questões que são tradicionalmente interpretadas como incongruências na compilação de textos que constitui esta fonte itinerária. (Fig. 4)

Fig. 4
Proposta de traçado da Via XII entre *Olisipo* e *Salacia* e de leitura da contagem miliária no *Itinerário de Antonino*

No itinerário de Antonino, a Via XII tem como ponto de origem Olisipo e a leitura das contagens miliárias iniciais deve ser feita no sentido W-E. A inversão de sentido, tendo Catobriga ou Salacia como *caput viae*, não é lógica considerando a relevância de Olisipo no itinerário e o fato de sabermos que era o início de contagens miliárias noutros itinerários, como por exemplo o grande eixo que se dirigia a norte, com o destino final de Bracara Augusta. Assim, a

sequência de numerais deve ser lida conforme o quadro 1.

Quadro 1: Distâncias entre Olisipo e Catobrica

Estações listadas no <i>Itinerário de Antonino</i>	Milha	Total acumulado
<i>Olisipo – Aquabona</i>	12	12
<i>Aquabona – Catobrica</i>	12	24

O ponto coincidente com a milha 12 fica junto da atual povoação de Coina, no limite do esteiro homónimo. Não existem efetivamente provas materiais da navegação do esteiro em Época Romana: a utilização do porto de Coina em épocas subseqüentes e as características geográficas do local podem contudo ser invocadas para suportar esta localização. Por outro lado, a intensa ocupação moderna e contemporânea da vila de Coina, onde se implantou uma das mais antigas fábricas do Portugal Moderno (Custódio, 2002), pode ter comprometido irremediavelmente o registo arqueológico no local. O percurso proposto entre este local e o presumível ponto de embarque para travessia do Tejo junto a Cacilhas perfaz as 12 milhas referidas no itinerário: Aquabona poderá ser uma estação viária que coincide com outro ponto alternativo ou complementar para iniciar o percurso fluvial no estuário em direção a Olisipo.

A milha 24 vai coincidir, não com a cidade de Setúbal, que é seguramente associada à estação de Catobrica, mas com o sítio da Cruz da Légua (CNS 4370). Para fazer coincidir a milha 24 com a cidade de Caetobriga teria que usar-se uma das variantes dos manuscritos do Itinerário de Antonino que coloca Aquabona na milha 16 e, conseqüentemente, Catobrica na milha 28. O local correspondente a Aquabona seria assim na zona de Pinhal de Negreiros, a norte de Vila Nogueira de Azeitão. Não sendo muito óbvia a existência de uma estação viária no local, pode argumentar-se que se encontrava junto à Vala Real/Rio Coina que podia ser usada como canal de ligação entre os estuários do Tejo e Sado, situação que se encontra documentada em época medieval (Andrade e Silveira, 2007, p. 152; Torres, 1994, p. 171). No entanto, é na interpretação do troço seguinte do itinerário que penso ter encontrado a justificação da identificação da milha 24 com a estação de Catobrica que poderá corresponder, não a um aglomerado populacional, mas a um limite territorial.

A distância entre Catobrica e Salacia (medida sobre a proposta de traçado) corresponde a 32,8 milhas e todas as somas de numerais no Itinerário de Antonino, combinado as diferentes variantes dos manuscritos, excedem esse valor. O menor valor possível é de 40 milhas. Se o percurso for feito no sentido Catobrica-Salacia, a milha 40 corresponde ao Monte dos Carvalhos de Baixo (CNS 7680). A existência de um miliário no local até pode ser invocada como justificação para este ser um ponto relevante no trajeto, eventualmente o limite do território de Salacia a nascente. O que já resulta mais estranho nesta hipótese é que Salacia seja ignorada como *caput viae*, sendo a estação com o topónimo correspondente remetida para um limite territorial. A relevância de Salacia na rede de comunicações da Lusitania, reforçada pela sua condição portuária, é atestada por várias fontes escritas e materiais, sendo certo que era o ponto inicial de uma outra rota referida no Itinerário de Antonino. Trata-se de um itinerário de difícil interpretação, que apenas refere o ponto inicial e final - A Salacia Ossonoba (Cuntz e Wirth, 1990, p. 64) - e uma indicação miliária que parece absurda se interpretada como a distância total do percurso (m.p. XVI). Sem entrar na controvérsia sobre o significado desta informação registada na fonte, traço este itinerário para a discussão no sentido de reforçar o estatuto de *caput viae* que Salacia tem no Itinerário de Antonino.

Pode, é certo, usar-se o argumento cronológico a favor da identificação de Caetobrica como *caput viae*: sendo o Itinerário de Antonino uma fonte que se reporta a uma realidade tardia do império, isso corresponderia ao momento de declínio de Salacia enquanto entreposto comercial, em detrimento do porto situado na foz do Sado (Fabião, 2009b, p. 570). No entanto, considerar que as indicações miliárias neste troço da Via XII têm origem em Salacia acaba por ser mais operativo na leitura global da sequência.

Tomando Salacia como caput uiae, as distâncias listadas devem então ser lidas no sentido Salacia - Catobrica conforme o quadro 2.

Quadro 2: Distâncias entre Salacia e Catobrica

Estações listadas no <i>Itinerário de Antonino</i>	Milha	Total acumulado
Salacia-Malateca	12	12
Malateca-Caeciliana	16	28
Caeciliana-Catobrica	12	40

Malateca situar-se-ia assim a cerca de 1,5 milhas a nascente do sítio de Abul (CNS 2924) e Caeciliana na área da povoação de Alto da Guerra (Setúbal). Não existem sítios arqueológicos de Época Romana conhecidos em torno da milha 28, tal como aliás de quaisquer outras cronologias. Isso pode dever-se a um sem número de razões que eventualmente ditaram a destruição do registo material de ocupação humana antiga, desde a dinâmica do estuário às transformações antrópicas da paisagem em época histórica². Por outro lado, e é sempre útil repetir esta ideia, o registo arqueológico de uma estação viária não é necessariamente monumental ou particularmente perene.

Mais relevante parece ser o ponto a que corresponde a milha 40. Não é, mais uma vez, coincidente com Setúbal, mas situa-se a 2,5 milhas a ocidente do sítio da Cruz da Légua onde fica a milha 24 a contar de Olisipo (quadro 1), que seria coincidente com a Catobriga do itinerário. Ou seja, se somarmos cumulativamente as distâncias entre Olisipo e Catobrica e, invertendo a sequência do Itinerário de Antonino, entre Salacia e Catobrica, em ambos os casos a última estação localiza-se junto à portela existente entre o limite ocidental da Serra de S. Francisco e o limite oriental da Serra do Cuco/São Simão, no sítio conhecido por Alto das Necessidades ou Cruz das Vendas.

Estas serras constituem a primeira linha da cordilheira da Arrábida a norte, afirmando-se como uma baliza natural da paisagem aluvial que a Via XII percorre até este ponto. A milha 24 a contar de Olisipo e a milha 40 a contar de Salacia ficam, respetivamente, a ocidente e a oriente do Alto das Necessidades, cuja relevância na rede de caminhos que atravessam a Arrábida é atestada desde a Idade Média pelo cruzeiro devocional de caminho hoje integrado na Capela das Necessidades (IPA3.00002143).

Pode a estação de Catobrica corresponder, não à cidade de Caetobriga, mas ao ponto onde o viajante encontra um território diferente do qual Catobrica faz parte?

Esta hipótese implica estender o território de Olisipo à margem esquerda do Tejo, tendo a cordilheira da Arrábida como limite sul. Esta possibilidade foi desenvolvida por J. Cardim Ribeiro (1994, pp. 81-82), admitindo a existência de uma área entre a faixa costeira e a Arrábida onde o território não pertencia a qualquer ciuitas, tendo os seus habitantes o estatuto de peregrini ou adtributi de um município vizinho, provavelmente da própria Olisipo. Esta “terra de ninguém” encontraria expressão na diferença de padrão na distribuição de monumentos epigráficos, que se concentram quase exclusivamente no território da margem direita do Tejo. Esta diferença pode ser, contudo, explicada por outras razões, nomeadamente um tipo ocupação de cariz mais industrial na margem esquerda que determinaria a fixação de populações com hábitos culturais diferentes, ainda que integrados no território de Olisipo.

As intensas relações económicas do porto de Olisipo com a margem sul do Tejo podem ser intuídas pela relevância dos estabelecimentos industriais de Cacilhas (CNS 2483; 25069; 31271; 33679) ou a Quinta do Rouxinol (CNS 3683), cuja produção certamente não se destinava ao consumo local. A estes podemos juntar também as explorações auríferas em Vale de Gatos (CNS 21300) e Foros da Catrapona (CNS 21997) que não resulta estranho que estivessem sob dependência da administração da cidade de Olisipo.

No que diz respeito à administração conventual, sabemos que Olisipo faz parte do conuentus com sede em Scallabis. No entanto, a importância político-administrativa de Olisipo desde cedo se afirma em relação à sede do conuentus:

2
3

Registe-se que o Alto da Guerra foi uma área de intensa exploração de sal, iniciada no séc. XVI por incentivo da Ordem de Santiago (Rau, 1951).
SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, consultável em <http://www.monumentos.gov.pt>

embora os sítios arqueológicos registados, no que considero ser o território de Olisipo na margem esquerda do Tejo, sejam formalmente integrados no *conuentus scallabitanus*, a dependência direta e efetiva é do *municipium Olisipo Felicitas Iulia*.

Quanto ao Itinerário de Antonino, esta interpretação resolve a aparente incongruência da sequência miliária entre Catobrica e Salacia e introduz a possibilidade das estações corresponderem a limites territoriais. Ou seja, a distância indicada em milhas pode não ser a necessária para atingir a cidade, mas para chegar ao limite do território da cidade seguinte, a partir do qual as referências são feitas a um *caput viae* que corresponde à sede administrativa do território contíguo, neste caso Salacia.

Importa também perceber que entrar ou sair de Olisipo através da via XII seria uma alternativa complementar ao tráfego feito preferencialmente por via aquática. Não existem evidências materiais diretas da navegação do estuário do Sado a partir de Salacia mas a distribuição de ânforas provenientes dos centros produtores do Sado é um testemunho inquestionável de que essa navegação se fazia integrada em rotas de longo curso no espaço do império (Étienne e Mayet, 2002; Fabião, 2009a; Parker, 1996). Também a navegação ao largo do cabo Espichel se encontra atestada pela presença de um significativo conjunto de cepos de âncora num local identificado como fundeadouro de embarcações em Época Romana (CNS 22734). O transporte de grandes cargas, nomeadamente dos preparados de peixe produzidos ao longo de todo o baixo Sado, seria certamente feito por via fluvial e/ou marítima.

No entanto, as condições de navegação no estuário e ao largo da península de Setúbal eram afetadas por oscilações climáticas que ditariam o carácter sazonal destes transportes. Se isso não é um problema, mas antes uma condição, do escoamento da produção industrial do baixo Sado (também ela sazonal), no caso do trânsito de pessoas e pequenas cargas, o percurso terrestre apresentava-se assim como uma alternativa que podia ser escolhida em função quer do calendário, quer dos objetivos específicos da viagem.

Toda esta leitura e proposta de traçado, contudo, parte de suposições que são feitas sobre a geografia atual do território e sobre os dados de natureza arqueológica atualmente disponíveis. As fontes materiais que constituem a amostra estudada têm vários constrangimentos que decorrem, não só da forma como a informação arqueológica é tratada e documentada, mas também da própria natureza dos dados. Por mais irrepreensíveis que sejam o registo e a metodologia usados no tratamento da informação, estamos sempre a lidar com fragmentos de uma paisagem que já não existe e para a qual dispomos de poucos dados para reconstituir. Para estudar o espaço geográfico da Lusitania são necessários mais projetos interdisciplinares que combinem fontes arqueológicas e históricas com estudos de paleogeografia, sendo isto particularmente sensível para as áreas de estuário como aquela onde se implanta a cidade de Olisipo. Por outro lado, o Itinerário de Antonino continua a ser uma fonte com problemas de interpretação e necessidade de revisão. A proposta de leitura que apresento é, e apenas eventualmente, válida para este itinerário específico. Dada a natureza compósita do documento, o que serve para interpretar um percurso pode ser completamente desadequado para interpretar outro. Seriam necessários mais estudos detalhados sobre cada um dos itinerários descritos, fundamentados em dados arqueológicos e geográficos, para poder fazer-se uma leitura de síntese consequente.

Ainda assim, esta proposta de leitura parece-me plausível e poder contribuir para perceber como se podia entrar e sair de Olisipo vindo, ou a caminho, da capital da Lusitania.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÃO, J. de (2006) - As vias romanas de Olisipo a Augusta Emerita. *Conimbriga*, 45, Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pp. 211-251.
- ALMEIDA, M. J. de, & CARVALHO, A. (2004) - Vias e circulação de produtos no SW do *conuentus emeritensis*: o exemplo da Quinta das Longas (Elvas, Portugal). In GORGES, J. G.; MARTÍN DE CÁCERES, E. C.; NOGALES BASARRATE, T., eds., - V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: las comunicaciones. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 369-389.
- ANDRADE, A. A.; SILVEIRA, A. C. (2007) - Les aires portuaires de la péninsule de Setúbal à la fin du Moyen Âge: l'exem-

- ple du port de Setúbal. In BOCHACA, M.; SARRAZIN, J.-L. eds., - Ports et littoraux de l'Europe atlantique : transformations naturelles et aménagements humains (xive-xvii siècles). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp. 147-165.
- BLÁZQUEZ, A. (1892) - Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino. Boletín de la Real Academia de la Historia, 21, Madrid: Real Academia de la Historia, pp. 54-128.
- BLOT, M. L. B. H. P. (2003) - Os portos na origem dos centros urbanos: Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal. (Trabalhos de Arqueologia, 28), Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.
- BRODERSEN, K. (2001) - The presentation of geographical knowledge for travel and transport in the roman world: itineraria non tantum adnotata sed etiam picta. In Travel & Geography in the Roman Empire. London: Routledge, pp. 7-19.
- CHIC GARCÍA, G. (1999) - Nuevas consideraciones sobre la navegación fluvial sobre el Guadalquivir. In PARODI ÁLVAREZ, M. J., ed., - El Baetis-Guadalquivir, puerta de Hispania : actas del I Ciclo de Estudios sobre Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda: Fundación Municipal de Cultura de Sanlúcar de Barrameda, pp. 39-66.
- CUNTZ, O.; WIRTH, G., eds. (1990) - Itineraria Antonini Augusti Et Burdigalense: Accedit Tabula Geographica. Editio stereotypa editionis primae 1929. Berlin: Walter de Gruyter.
- CUSTÓDIO, J. (2002) - A Real Fábrica de Vidros de Coima [1719-1747] e o vidro em Portugal nos séculos XVII e XVIII: aspectos históricos, tecnológicos e arqueológicos. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico.
- ÉTIENNE, R.; MAYET, F. (2002) - Les salaisons et sauces de poissons hispaniques. Paris: E. de Boccard.
- FABIÃO, C. (2009a) - A dimensão atlântica da Lusitânia: periferia ou charneira no Império Romano? In GORGES, J. G.; ENCARNAÇÃO, J. d'; NOGALES BASARRATE, T.; CARVALHO, A., eds., - Lusitânia romana : entre o mito e a realidade. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 53-74.
- FABIÃO, C. (2009b) - Cetárias, ânforas e sal: exploração de recursos marinhos na Lusitânia. Estudos Arqueológicos de Oeiras, 17, Oeiras: Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras e Câmara Municipal de Oeiras, pp. 555-594.
- MANTAS, V. G. (2004) - Vias e portos na Lusitânia romana. In GORGES, J. G.; MARTÍN DE CÁCERES, E. C.; NOGALES BASARRATE, T., eds., - V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: las comunicaciones. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 427-453.
- MANTAS, V. G. (2012) - As vias romanas da Lusitania. (Studia Lusitana, 7). Mérida: Museo Nacional de Arte Romano.
- OLIVEIRA, J. A. C. F. (2009) - O porto de Coima. In BARATA, M. do R. T.; KRUS, L., eds., - Olhares sobre a história : estudos oferecidos a Iria Gonçalves. [Lisboa: Caleidoscópio], pp. 419-427.
- PARKER, A. J. (1996) - Ancient shipwrecks of the Mediterranean & the Roman provinces (Reprint). Oxford: Tempus Reparatum.
- PARODI ÁLVAREZ, M. J. (2014) - Los ríos occidentales de la Hispania Romana en las fuentes clásicas. Una aproximación. Onoba: revista de arqueología y antigüedad, 2, Huelva: Universidad de Huelva, pp.179-189.
- RASTEIRO, J. (1897) - Notícias archeológicas da Península da Arrabida. O Arqueólogo Português, 3, Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 1-48.
- RAU, V. (1951) - A exploração e o comércio do sal de Setúbal : estudo de história económica. Lisboa: Instituto de Alta Cultura.
- RIBEIRO, J. C. (1994) - Felicitas Iulia Olisipo : algumas considerações em tono do catálogo Lisboa Subterrânea. Al-Madan, 3, Almada: Centro de Arqueologia de Almada, pp.75-93.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M., & CABALLERO CASADO, C. (2014) - Itinera Hispana: Estudio de las vias romanas en Hispania a partir del Itinerario de Antonino, el Anónimo de Ravena y los Vasos de Vicarello. El Nuevo Miliario: boletín sobre vias romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía histórica, 17, Madrid: Fundación Juanelo Turreano, pp. 10-253.
- SAAVEDRA, E. (1862) - Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Don Eduardo Saavedra, el día 28 de diciembre de 1862.
- SALWAY, B. (2001) - Travel, itineraria and tabelaria. In Travel & Geography in the Roman Empire. London: Routledge, pp. 22-66.
- TORRES, C. (1994) - A outra banda. In MOITA, I., ed., - O livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, pp. 169-174.